

¿Cuánto protege una zona protectora frente a la expansión urbana? Evidencia desde Cerros de la Carpintera, Costa Rica

How effective is a protected zone in preventing urban expansion? Evidence from Cerros de la Carpintera, Costa Rica

Andrea Sopronyi Kamarás, docente de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
andrea.sopronyi@ucr.ac.cr; <https://orcid.org/0009-0005-1274-129X>

Ari Morales Picado, profesional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, San José,
Costa Rica. arimop88@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0009-0701-6674>

Bernardo Aguilar-González, consultor de Eco-EJE Consultores y docente de la Maestría en
Derecho Ambiental, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
baguilarconsult@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-5356-4983>

Clara Irazábal, profesora de University of Maryland, College Park, Maryland, United States.
irazabal@umd.edu; <https://orcid.org/0000-0003-2312-9360>

Resumen

[Introducción] Centroamérica experimenta un proceso de urbanización acelerada; en Costa Rica, aproximadamente el 75% de la población reside en áreas urbanas, y la Gran Área Metropolitana (GAM) de San José ejerce una presión creciente sobre los ecosistemas y las áreas protegidas, tal como ocurre con la Zona Protectora Cerros de la Carpintera (ZPCC). Este artículo se enmarca en la literatura sobre gestión del crecimiento metropolitano, ordenamiento territorial, conservación del paisaje metropolitano y teledetección aplicada. **[Objetivo]** El objetivo es evaluar la capacidad de la ZPCC para contener la expansión urbana intramural mediante un análisis comparativo de sus dinámicas espaciales y su correspondencia con la zonificación definida en el plan de manejo. **[Metodología]** El estudio presenta un mapeo sectorial y reproducible de la invasión urbana intramural a lo largo de tres ventanas temporales (1976–2010, 2010–2018 y 2018–2024), lo que permite identificar distintas fases del proceso de expansión. **[Resultados]** Los resultados revelan un incremento del 76% en la huella edificada en el sector de Alto Coris entre 2010 y 2018, en contraste con aumentos de entre el 0% y el 6% en la mayoría de los demás sectores. A partir de 2018, la expansión se desacelera: Alto Coris y Río Azul se estabilizan, mientras que una de las secciones en San Diego (C.1) acelera su crecimiento hasta alcanzar el 11,7%. **[Conclusión]** La principal contribución del estudio radica en la cuantificación y comparación de las dinámicas urbanas por cantón y régimen de manejo, lo cual pone de manifiesto las brechas de implementación existentes entre el plan de manejo 2012–2022 y la práctica en el terreno, y subraya la necesidad de una coordinación más eficaz entre el gobierno central, los municipios y las entidades ambientales.

Abstract

[Introduction] Central America is undergoing accelerated urbanization; in Costa Rica, approximately 75% of the population lives in urban areas, and the San José Greater Metropolitan Area (GAM) is exerting increasing pressure on ecosystems and protected areas, such as the Cerros de la Carpintera Protected Zone (ZPCC). This article is situated within the literature on metropolitan growth management, spatial planning, metropolitan landscape conservation, and applied remote sensing. **[Objective]** The objective is to evaluate the capacity of the ZPCC to contain intramural urban expansion by means of a comparative analysis of its spatial dynamics and their correspondence with the zoning defined in the management plan. **[Methodology]** The study provides a reproducible, sector-based mapping of intramural urban encroachment across three temporal windows (1976–2010, 2010–2018, and 2018–2024), enabling identification of distinct phases of the expansion process. **[Results]** The results show a 76% increase in the built-up footprint in the Alto Coris sector between 2010 and 2018, compared with increases of 0–6% in most sectors. After 2018, expansion slows: Alto Coris and Río Azul stabilize, while one of the sections in San Diego (C.1) accelerates to 11.7%. **[Conclusion]** The main contribution of the study is quantifying and comparing urban dynamics by canton and management regime, revealing implementation gaps between the 2012–2022 management plan and on-the-ground practice, and underscoring the need for more effective central government-municipal–environmental coordination.

Palabras clave

Conservación periurbana; Fiscalización ambiental; Fotointerpretación; Gobernanza ambiental; Ordenamiento territorial.

Keywords

Environmental enforcement; Environmental governance; Land-use planning; Peri-urban conservation; Photointerpretation.

1. Introducción

Centroamérica enfrenta ritmos acelerados de urbanización que reconfiguran las relaciones entre la ciudad y la naturaleza. En Costa Rica, cerca de tres cuartas partes de la población residen en áreas urbanas y el Gran Área Metropolitana (GAM) concentra presiones sobre ecosistemas estratégicos y áreas legalmente protegidas, como la Zona Protectora Cerros de la Carpintera (ZPCC, or ZP). Este modelo de conservación se utiliza en este renombrado sistema de áreas protegidas, en zonas periurbanas, para garantizar un mínimo de conservación frente a la degradación de suelos y cuerpos de agua, permitiendo la existencia de la propiedad privada dentro de sus límites. Ha sido utilizado por el sistema de áreas protegidas costarricense, sobre todo, para resguardar la mayor cantidad posible de servicios ecosistémicos en beneficio de las zonas urbanas circundantes (Aguilar-González, 2008, 2015, 2019).

Este artículo examina la efectividad territorial de la ZPCC para contener la expansión urbana intramuros. Para ello, combina la fotointerpretación de imágenes históricas de Google Earth, la delimitación reproducible de 9 sectores de análisis, el cálculo de un índice anualizado de cambio

y el cruce espacial con la zonificación del Plan General de Manejo 2012–2022. Con este diseño, se comparan patrones de expansión por período, cantón y categoría de manejo, y se identifican brechas entre la regulación vigente y su aplicación territorial.

Pregunta de investigación. ¿En qué medida la ZPCC ha contenido la expansión urbana intramuros desde 1976 y cómo varía esa efectividad entre sectores, cantones y categorías de manejo? **Objetivo general.** Evaluar la capacidad de la ZPCC para contener la expansión urbana intramuros mediante el análisis comparativo de su dinámica espacial y su correspondencia con la zonificación del plan de manejo. **Objetivos específicos.** (1) Cuantificar los cambios en la huella construida en tres ventanas temporales; (2) comparar la dinámica por sector, cantón y categoría de manejo; y (3) identificar brechas de cumplimiento entre el plan de manejo y la evolución observada en campo.

2. Revisión de literatura

2.1 Gestión del crecimiento metropolitano y ordenamiento territorial en América Latina

La literatura coincide en que la expansión metropolitana latinoamericana está mediada por la fragmentación institucional, las asimetrías de capacidad entre municipios y los déficits de coordinación sectorial (Aulestia, D. y Lana, B., 2024; World Bank, 2017). En términos de política, el debate sobre el crecimiento “compacto vs. disperso” se desplaza hacia la accesibilidad como métrica integradora que vincula la forma urbana, la movilidad, la vivienda y la igualdad de oportunidades (Daude, C. et al., 2017). Bajo esta óptica, la expansión no es solo resultado de preferencias residenciales o mercados del suelo, sino del acoplamiento (o desacoplamiento) entre planes de uso del suelo y sistemas de transporte, y de la (in)existencia de gobernanza metropolitana con instrumentos de seguimiento (Daude, C. et al., 2017; Aulestia, D. y Lana, B., 2024; World Bank, 2017).

En Centroamérica, los diagnósticos recientes subrayan que la rápida urbanización, combinada con una capacidad regulatoria limitada y presiones sobre el suelo periurbano, refuerza patrones dispersos y vulnerabilidades (World Bank, 2017). Esta evidencia se complementa con estudios regionales que muestran cómo los arreglos intermunicipales y los instrumentos fiscales/urbanísticos (p. ej., captura de plusvalías, zonificaciones operativas) son determinantes para canalizar el crecimiento hacia mallas urbanas con infraestructura (Daude, C. et al., 2017; Aulestia, D. y Lana, B., 2024).

En Costa Rica, el Plan GAM 2013–2030 (oficializado por Decreto N.º 38145 en 2014) propone centralidades, densificación selectiva y protección de ecosistemas estratégicos, con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) como ente clave de articulación (INVU, 2014). No obstante, conforme señala el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2022), la literatura y la estadística recientes muestran un país cada vez más urbano, con presiones en los bordes de alta accesibilidad, lo que tensiona la implementación del modelo (INEC, 2022; INVU, 2014). En este contexto, los casos de estudio que analizan zonas protectoras periurbanas dentro de áreas metropolitanas, como los Cerros de la Carpintera, permiten evaluar la capacidad real de los instrumentos de ordenamiento territorial para contener y redirigir el crecimiento.

2.2 Conservación de paisajes metropolitanos: gobernanza, justicia socioambiental y eficacia jurídica

La protección de paisajes metropolitanos en América Latina enfrenta una doble exigencia: blindaje jurídico frente a presiones de mercado e infraestructura y legitimidad social mediante una participación significativa. A escala global, la investigación sobre PADDD (rebaja de categoría, reducción o desclasificación de áreas protegidas) demuestra que la integridad de los sistemas de áreas protegidas puede erosionarse si no existen suficientes salvaguardas legales y mecanismos de control (Mascia, M.B. et al., 2014; Golden Kroner, R. E. et al., 2019). La UICN reconoce esta amenaza y llama a una respuesta mundial que evite retrocesos normativos, salvo que estos fortalezcan el sistema, la gobernanza o los derechos comunitarios (UICN, 2020). Este conjunto de trabajos aporta un marco analítico para entender por qué, en entornos periurbanos, las zonas protectoras requieren tanto eficacia normativa como capacidad de fiscalización.

Desde la perspectiva de la justicia socioambiental, diversos estudios en Latinoamérica señalan que la conservación en territorios habitados o utilizados por comunidades locales exige una gobernanza participativa y arreglos flexibles que concilien la protección con las necesidades socioeconómicas. Cano-Contreras (2023), por ejemplo, examina los sentidos plurales de la naturaleza y las temporalidades comunitarias, subrayando que las políticas desconectadas de estos significados generan conflictos o resultados ambivalentes. Santacruz-Pantoja y de Los Ríos-Cardona (2024) muestran las tensiones entre los regímenes de conservación y las autonomías locales, destacando cómo el modelo de gobernanza ambiental puede sostener o socavar la legitimidad de los modelos de protección. También desde Chile, trabajos exploran cómo la planificación en contextos de riesgo y vulnerabilidad requiere ajustar normas y herramientas a escalas locales, reforzando la idea de instrumentos situados para el manejo de los bordes urbanos y de los ecosistemas (Pontigo-Arestizábal e Inzulza-Contardo, 2023).

Un aporte complementario proviene en clave de gestión pública: los diagnósticos sobre capacidades municipales en derechos humanos ponen de relieve que la protección ambiental y la producción social del hábitat demandan habilidades institucionales (planificación, monitoreo, acceso a la información) que suelen ser desiguales entre territorios y condicionan la efectividad de normas y planes (Tinoco-Ojanguren et al., 2019). En suma, la literatura regional converge en que la efectividad de las figuras de conservación periurbana depende de: (i) la no regresión y la claridad de las reglas; (ii) la coordinación multinivel (ambiental–urbanística) con capacidad sancionatoria; y (iii) la participación que incorpore conocimientos y prácticas locales (Cano-Contreras, 2023; Santacruz-Pantoja y de los Ríos-Cardona, 2024; UICN, 2020).

2.3 Teledetección aplicada: series largas, productos abiertos y protocolos reproducibles

La expansión urbana y la efectividad del manejo se estudian cada vez más mediante la teledetección y los datos abiertos. A nivel metodológico, la continuidad del programa Landsat y su interoperabilidad con Sentinel-2 permiten construir series multianuales con comparabilidad temporal, lo cual es clave para identificar trayectorias y rupturas (Dwyer et al., 2018; Wulder et al., 2019). Esta infraestructura satelital se ha visto reforzada por productos “analysis-ready” y pipelines de cambio basados en aprendizaje automático, lo que habilita análisis sistemáticos y replicables a escala metropolitana (Wulder et al., 2019).

En paralelo, los paquetes de datos globales GHSL P2023 —que incluyen superficie, volumen y altura construida— y GAIA —huella impermeable anual— ofrecen líneas base externas para validar o contextualizar estudios locales (Gong et al., 2019; JRC, 2023). Estas capas ayudan a distinguir entre densificación y expansión extensiva, así como a evaluar la intensidad del crecimiento urbano en corredores y en bordes. La literatura latinoamericana insiste en que la

adopción de protocolos explícitos (reglas de clasificación, control de calidad, trazabilidad) es tan importante como la fuente de datos, pues condiciona la comparabilidad entre sectores y períodos (Dwyer et al., 2018; Wulder et al., 2019).

En Costa Rica, el Sistema Nacional de Monitoreo, Cobertura, Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE) ha estandarizado las clasificaciones de cobertura/uso, facilitando cruces entre huellas construidas y categorías de manejo, y sirviendo como plataforma interinstitucional (SIMOCUTE, 2019). A la vez, análisis de caso sobre turismo y “paradojas naturaleza-infraestructura” muestran cómo la configuración de políticas sectoriales y de lógicas de mercado inciden en la localización de inversiones y, por tanto, en la morfología urbana y en los conflictos en zonas ecológicamente sensibles (Irazábal, 2018). Esta base sugiere que, en contextos metropolitanos como la GAM, la teledetección es más potente cuando se integra a regímenes de gobernanza y a sistemas estadísticos nacionales y regionales.

2.4 Antecedentes y estado del arte sobre bordes metropolitanos, instrumentos y evidencia empírica

La literatura internacional ha demostrado que la expansión urbana tiende a concentrarse en corredores de accesibilidad, bordes metropolitanos y áreas de valor ambiental, con efectos sobre los hábitats y los servicios ecosistémicos. En países de ingresos medios, la gobernanza multinivel y los instrumentos de control territorial presentan asimetrías de capacidades que derivan en brechas entre lo normado y lo aplicado, o en casos de PADD (rebaja de categoría o restricciones de protección, reducción de límites y desprotección) (Mascia et al., 2014; Golden Kroner et al., 2019; UICN, 2020).

En Colombia y México, la literatura regional ha problematizado la manera en que los regímenes de conservación interactúan con los derechos territoriales y las prácticas locales, ofreciendo lecciones útiles para escenarios periurbanos en América Latina (Santacruz-Pantoja y de los Ríos-Cardona, 2024; Cano-Contreras, 2023). En Chile, el análisis de vulnerabilidad y riesgo en bordes urbanos aporta criterios para reconfigurar normas en las que la expansión confluye con amenazas naturales (Pontigo-Arestizábal e Inzulza-Contardo, 2023).

Para la subregión centroamericana, la revisión del Banco Mundial enfatiza que la mejora de la gobernanza intermunicipal y la modernización de los instrumentos de uso del suelo son condiciones necesarias para revertir patrones de expansión que incrementan los costos sociales (movilidad, servicios) y ambientales (World Bank, 2017). En Costa Rica, el Plan GAM y el fortalecimiento del SIMOCUTE coinciden con la constatación censal de un país mayoritariamente urbano (INEC, 2022; INVU, 2014; SIMOCUTE, 2019). La literatura especializada subraya que, en estos escenarios, las zonas protectoras dentro del continuo urbano—por sus servicios de regulación hídrica, control de la erosión y conectividad ecológica—cumplen un papel estratégico, pero requieren coordinación multinivel y vigilancia para mantener su eficacia frente a procesos de ocupación y cambios normativos (UICN, 2020; Golden Kroner et al., 2019).

En el contexto del Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica, la Zona Protectora Cerros de la Carpintera (ZPCC) constituye un caso emblemático por su ubicación estratégica, su función de conectividad ecológica y su proximidad a las dinámicas inmobiliarias. En cuanto a métodos, la teledetección y la fotointerpretación, apoyadas en series temporales, han demostrado su utilidad para caracterizar la huella construida y su expansión, con desafíos relativos a criterios replicables

de digitalización, control de calidad y articulación con marcos regulatorios locales (Chuvieco, 2016; Wulder et al., 2019; SIMOCUTE, 2019).

La GAM concentra buena parte de las actividades económicas del país y ha experimentado un crecimiento urbano sostenido, lo que incrementa la presión sobre sus bordes periurbanos (INVU, 2014). Como se observa en la Figura 1, la cartografía del Plan GAM 2013-2030 evidencia un crecimiento urbano continuo y disperso entre 1986 y 2005. Por su parte, la Figura 2 muestra la expansión urbana en la GAM de 1986 a 2019, caracterizada por una tendencia a una ocupación cada vez más compacta y densa.

Figura 1. Plan GAM 2013-2030 que refleja un crecimiento urbano constante y disperso entre 1986 y 2005.

Figure 1. Plan GAM 2013-2030 showing continuous and dispersed urban growth between 1986 and 2005.

Fuente: elaboración propia, 2019.

Nota. Tomado del Decreto Ejecutivo N.º 38145, de La Gaceta, N.º 82, 30 de abril de 2014.

Figura 2. *Evolución del crecimiento urbano en la GAM, 1986–2019 (hectáreas).*

Figure 2. Urban growth in the GAM, 1986-2019 (hectares).

3. Área de estudio

La Zona Protectora Cerros de la Carpintera (ZPCC) se ubica en el centro del país y forma parte del complejo de áreas protegidas que rodean el Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica. El área presenta mosaicos de bosque secundario, áreas de regeneración y zonas aledañas de uso urbano y periurbano. Para el análisis, se subdividió la zona en 9 sectores con base en rasgos geomorfológicos, hidrológicos y límites administrativos, con el objetivo de facilitar la comparación entre los 4 municipios que incluye (Figura 3) y su zonificación. Los corredores viales aledaños y la accesibilidad a los centros de empleo constituyen potenciales motores de presión urbana.

La ZPCC reviste una importancia ambiental para el país, hasta el punto de ser declarada Área Silvestre Protegida mediante Decreto Ejecutivo N.º 6112-A, el 23 de junio de 1976, en la categoría de Zona Protectora, orientada principalmente a la conservación del recurso hídrico, del suelo y de las zonas boscosas ribereñas, bajo un modelo que permite la propiedad privada (Aguilar-González, 2019). Según la normativa costarricense, las áreas silvestres protegidas incluyen, entre otras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales, humedales y zonas protectoras.

La ZPCC se caracteriza por conservar remanentes de bosque propio del Valle Central, con algunos parches de bosque maduro en las partes más altas (superiores a 1800 msnm). En cuanto a su aspecto hídrico, recibe y da origen a las aguas de las vertientes Atlántica y Pacífica. La ZPCC contiene una gran cantidad de ríos y quebradas que forman parte de cuencas importantes, destacando, en el sector norte, el río Tiribí y el río Damas, y, en el sector sur, el colector de la Quebrada Honda y el río Purires (SINAC, 2012). La coexistencia entre la protección ambiental y

la propiedad privada no es exclusiva de esta categoría y también se presenta en otras figuras de conservación con tenencia privada.

Dentro de la GAM, la Zona Protectora Cerros de la Carpintera representa un caso representativo con amplias presiones de expansión urbana desde los años 80 (SINAC, 2012). Esta problemática afecta a otras áreas protegidas de la misma región (Aguilar-González, 2008, 2009).

Figura 3. División Política – Administrativa Ubicación de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera.

Figure 3. Political-Administrative Division of the Cerros de la Carpintera Protected Zone.

4. Marco normativo e institucional

Aparte de la legislación general (Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Vida Silvestre, Ley de Biodiversidad, etc., Ley de Planificación Urbana), y las normas que la crearon y modificaron (Decreto Ejecutivo N.º 6112-A, el 23 de junio de 1976 y Decreto N.º 29278-MINAE del 15 de enero de 2001), el Plan General de Manejo 2012–2022 establece objetivos de conservación, zonificación interna y reglas de uso que orientan la gestión del territorio, de acuerdo con la

legislación vigente. De conformidad con el ordenamiento, las competencias se distribuyen entre el SINAC y los gobiernos locales, incluyendo los permisos de construcción, el control del uso del suelo y la fiscalización. La coordinación interinstitucional enfrenta retos operativos que pueden derivar en brechas de cumplimiento. Nuestro análisis espacial del crecimiento intramuros proporciona indicadores operativos para el seguimiento del plan, identificando sectores y categorías de manejo que concentran la nueva huella construida (Mascia et al., 2014; Golden Kroner et al., 2019; UICN, 2020).

El Plan General de Manejo establece la regulación concreta sobre qué tipo de actividades se permiten y cuáles no; asimismo, indica los tipos de construcciones permitidos en cuanto a materiales, usos, dimensiones e impacto. Para tales efectos, establece cuatro zonas de manejo; véase el cuadro 1.

Cuadro 1. Cuadro comparativo de zonas de manejo.

Table 1. Comparative summary of management zones

Zona / Subzona	Permite (condiciones generales)	Requiere	Prohibiciones principales
Zona de Uso Restringido (ZUR) Subzona 1	1 vivienda/finca ≥ 5 ha; construcciones no permanentes de recreación/ecoturismo; servicios básicos; mantenimiento de caminos existentes	Evaluación técnica, EIA, aval ACC; tratamiento de aguas negras; plan de desechos sólidos; ≤ 10 % del área apta, huella ≤ 150 m ² , máx. 2 pisos, caminos ≤ 3 m ancho	Talar en terrenos estatales o áreas de protección hídrica; plantaciones forestales económicas; cambio de uso de bosque (salvo art. 19 Ley No. 7575 Ley Forestal); nuevos caminos/urbanizaciones; fraccionamientos < 5 ha; quema de residuos; tanques sépticos convencionales; agroquímicos; cacería, extracción de flora/fauna; minería metálica
ZUR Subzona 2	Igual Subzona 1 + construcciones para actividad agrícola local y permanentes para recreación/ecoturismo (con EIA)	Igual Subzona 1	Igual Subzona 1 salvo que permite minería no metálica bajo requisitos; se prohíbe tala en protección hídrica, cultivos anuales en pendientes >40 %
Zona de Uso Sostenible (ZUS)	Todo lo de ZUR Subzona 2, así como las construcciones de servicios básicos (sanitario y tomas de agua) para turismo o vivienda debe contar con evaluación técnica del terreno y EIA.	Igual Subzona 2	Igual Subzona 2.

Zona de Usos Especiales (ZUE)	Solo construcciones declaradas de conveniencia nacional (art. 19 Ley Forestal)	Declaratoria de conveniencia nacional	Servidumbres como caminos; nuevos caminos/urbanizaciones; fraccionamientos < 5 ha; disposición de residuos; cacería, extracción de flora/fauna; minería metálica (no metálica solo si cumple requisitos)
Zona de Asentamientos Humanos (ZAH)	Solo construcciones nuevas con declaratoria de conveniencia nacional	Declaratoria art. 19 Ley Forestal; sistemas de recolección/residuos a avalados	Expansión de asentamientos; nuevas urbanizaciones; fraccionamientos < 5 ha; nuevos caminos; edificaciones multifamiliares, institucionales o comerciales; quema de residuos; tanques sépticos convencionales; cacería, extracción de flora/fauna; minería metálica (no metálica solo si cumple requisitos).

En la Figura 4 se observan las zonas del Plan General de Manejo representadas en el mapa según su uso permitido.

Plan General de Manejo Zona Protectora Cerros de La Carpintera Mapa de Zonas de Manejo

- Leyenda**
- Límites ZPCC
 - Zona Usos Especiales - Agua
 - Zona Usos Especiales - Caminos
 - Zona Usos Especiales - Líneas Eléctricas Alta Tensión
 - Zona Usos Restringidos - Subzona 1
 - Zona Usos Restringidos - Subzona 2
 - Zona de Asentamientos Humanos
 - Zona de Usos Sostenibles

Mapa elaborado por:
Zayra Ramos, Cooperante CUSO-VSO
Bosque Modelo Reventazón (BMR)
Marzo 2010

Figura 4. *Zonificación de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera.*

Figure 4. Zoning of the Cerros de la Carpintera Protected Zone.

5. Metodología

Datos y fuentes. Sobre las imágenes satelitales de cada periodo, se delinearón polígonos representativos de las construcciones y desarrollos urbanos identificados. Para facilitar la comparación, cada polígono fue codificado con un color correspondiente al periodo de referencia y se le asignó una sigla única. Asimismo, se calculó y se documentó la extensión aproximada, en metros cuadrados, de cada polígono.

El sistema de clasificación y codificación se basó en la agrupación de los polígonos por zonas y cantones, manteniendo la identificación mediante color y sigla. Con esta información, se elaboró una tabla comparativa que incluyó la identificación de cada polígono, su extensión en metros cuadrados, ubicación geográfica y comparación por año. La tabla también incluye la suma total de la expansión urbana por zona y cantón, lo que facilitó el análisis de los patrones de cambio detectados.

Finalmente, se realizó un traslape entre la información obtenida y los mapas de zonificación del Plan General de Manejo (PGM) para identificar qué categorías de uso y manejo se ven más afectadas por la expansión urbana. Este cruce permitió identificar las zonas con mayores variaciones en el índice de expansión y relacionarlas con las restricciones o regulaciones establecidas en el PGM.

Se utilizaron imágenes históricas disponibles en Google Earth para los periodos 2010–2018 y 2018–2024, priorizando escenas sin nubosidad y con condiciones radiométricas comparables. Como capas de referencia, se emplearon los límites cantonales, la red vial y la hidrografía oficial. La ‘huella construida’ se definió como las superficies ocupadas por estructuras permanentes, depósitos compactados y otros elementos antrópicos impermeables identificables a la escala de fotointerpretación (Chuvieco, 2016; Wulder et al., 2019; SIMOCUTE, 2019).

El análisis se desarrolló en varias etapas complementarias. En primer lugar, se realizaron recorridos de campo para observar las condiciones actuales del entorno y tomar fotografías del área de estudio. Posteriormente, se recopilaron imágenes satelitales históricas de la Zona Protectora La Carpintera correspondientes a distintos años, con el fin de observar los cambios espaciales más significativos en el área.

Diseño sectorial y reglas de digitalización. La Zona Protectora Cerros de la Carpintera (ZPCC) se dividió en 9 sectores, según las zonas de expansión urbana visibles, para facilitar la comparación. Durante la digitalización, se registró todo lo que se consideró área construida. Se excluyeron lotes individuales, así como áreas agrícolas o terrenos temporalmente desnudos, y se aplicó un protocolo de verificación cruzada. Se generalizó una mancha urbana a partir de las expansiones detectadas en las imágenes satelitales de 2010, que constituyen el registro más antiguo disponible. En ese año, los bloques urbanos eran más extensos al incluir lotes, barrios y

calles. Esto permitió reconocer con mayor claridad las transformaciones iniciales del territorio, mientras que en los años posteriores las expansiones resultaron más dispersas y puntuales.

Periodización. Se adoptaron tres ventanas temporales (1976–2010, 2010–2018 y 2018–2024) que capturan fases diferenciadas motivadas en la creación de la ZP, la primera; la segunda relacionada con la aprobación e implementación del período inicial de su Plan General de Manejo; y la tercera sobre el inicio de controles y denuncias de construcciones no autorizadas mediante derechos proindivisos ante las autoridades administrativas y judiciales del país, que resultaron en acciones de cumplimiento desde esas instancias de la normativa que regula la conservación de la zona (Ramos y Quirós, 2011; Recio, 2014; Chacón, 2019; Hidalgo, 2023).

Índice anualizado de cambio. Para cada sector, se calculó un índice anualizado relativo al área base, lo que permite comparar sectores de distintas dimensiones. Se parte de la base de que el cambio en las regulaciones vigentes se inició en 1976 con la creación de la ZP, estableciéndose en cada sector ese cambio base, equivalente a cero, aunque la zona haya contado con infraestructura dentro de sus límites al momento de su creación. De allí en adelante, se mide el porcentaje de aumento en relación con la cantidad de metros ocupados dentro de los límites de ese año. Debido a la falta de imágenes satelitales con suficiente resolución anteriores a 2010, se asume una tasa de cambio anual uniforme del 2,94 %, dado que en 2010 han transcurrido 34 años desde la creación de la ZP. Por esa razón, durante todo el período inicial se aplica la misma tasa a todos los sectores, lo que constituye una situación base que, en todo caso, refleja el período transcurrido hasta que la ZPCC pudo disponer de su plan de manejo (2012). Con ello, para 2010 se asume que ese año constituye una base indexada de 100, lo que permite calcular el aumento o la disminución de la tasa anual respecto de 2010 para cada sector.

Cruce con zonificación. La nueva huella urbana se contrapone a las categorías del Plan General de Manejo 2012–2022, obteniendo métricas por categoría de manejo y por municipio.

Calidad y trazabilidad. La huella urbana se digitalizó en Google Earth Pro (2010, 2018 y 2024). En 2010 se delimitaron bloques consolidados y, en los años posteriores, se produjeron expansiones dispersas. Se calcularon las áreas en metros cuadrados y se verificó la coherencia topológica. Se reconocen posibles márgenes de error en la interpretación visual y en la resolución de imágenes.

Reproducibilidad. Se proporcionan lineamientos para replicar el proceso mediante herramientas de acceso abierto.

Correspondencia entre objetivos y metodología. El objetivo 1 se atiende mediante la digitalización multitemporal de la huella construida; el objetivo 2, mediante el cálculo comparativo del índice anualizado por sector, cantón y categoría de manejo; y el objetivo 3, mediante el cruce espacial entre la nueva huella urbana y la zonificación del Plan General de Manejo, complementado con recorridos de campo y la revisión documental de conflictos y acciones de control.

La figura 5 ilustra el flujo metodológico desarrollado para el análisis de la información en ocho pasos.

Figura 5. Diagrama de flujo metodológico.

Figure 5. Methodological workflow diagram.

6. Resultados

Se identifica un incremento de la mancha urbana en nueve (9) sectores:

A. Río Azul de La Unión y Tirrases de Curridabat, B. Linda Vista, C1. San Diego de Tres Ríos, C2. San Diego de Tres Ríos, D. Urbanización Los Geranios, E1. Coris (La Unión), E2. Coris (Desamparados), F. Barrio Los Ángeles, G. Patarrá-Quebrada Honda, H. Ochomogo. Sobre esta base, se calcularon las tasas de cambio anuales indexadas para los tres periodos: 1976-2010: 2,94 % anual; 2010-2018: 5,91 % anual; y 2018-2024: 3,58 % anual en promedio. El análisis permitió observar variaciones entre los cantones. (Véase Figura 6). Mapa con la localización de los nueve sectores distribuidos en cuatro municipios.

Figura 6. Mapa de sectores de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera.

Figure 6. Map of the sectors of the Cerros de La Carpintera Protected Zone.

6.1 Crecimiento de los sectores durante el periodo 2010-2018

Entre los años 2010 y 2018, en esta investigación se identifica un porcentaje variable de crecimiento constructivo anual. Este período coincide con la entrada en vigor del Plan General de Manejo de la ZPCC (2012-2022), el cual, a la fecha, no ha sido renovado.

El caso de Alto Coris se presenta como extremo, con un llamativo 76% de tasa de crecimiento urbano anual frente al resto de las zonas, que varían entre 0 y 6% anual, tal y como se observa en la Figura 9.

El crecimiento de las construcciones en dicho sector durante el período indicado representa un desarrollo de expansión urbana significativo respecto de la base, que en 1976 era de cero. Esto se debe en gran parte a que la base de metros inicial era muy baja, lo que abrió un nuevo frente de urbanización. En relación con los otros ocho sectores, San Diego de Tres Ríos C.1, Río Azul, San Diego de Tres Ríos C.2 y Barrio Los Geranios presentan un crecimiento anual homogéneo, con un rango de 5.72 a 5.98%, mientras que Linda Vista, Barrio Los Ángeles, Ochomogo y Patarrá presentan un rango de 0 a 3.68%.

Frente a la zonificación del Plan General de Manejo de la ZPCC, estos nueve sectores están sujetos a regulaciones distintas. Destaca que Alto Coris y San Diego se ubican dentro de la Zona de Usos Restringidos, las cuales se describen como áreas de bosque primario o secundario, con regulaciones forestales e hídricas estrictas (Artículos 18, 19 y 20 de la Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo No. 34559-MINAE, las áreas de protección de nacientes y ríos de acuerdo con los Artículos 33 y 34 de la Ley Forestal y el Artículo 31 de la Ley de Aguas, y las zonas de recarga

acuífera). Conforme a dicha zonificación, se permite la construcción de una vivienda por finca y de construcciones “necesarias para el uso del inmueble”, con la restricción de una cobertura no mayor al 10% del área efectiva y de huellas no mayores a 150 metros.

El caso de Alto Coris (76% de aumento sobre la base) constituye el pico porcentual de urbanización más alto registrado en la ZPCC. Dicho sector se ubica simultáneamente en dos cantones: Desamparados y La Unión de Cartago, lo que implica un manejo administrativo municipal dividido. Además, como puede observarse en la Figura 7, Alto Coris se encuentra, en su totalidad, dentro de la Zona de Usos Restringidos, en las subzonas 1 y 2, por lo que corresponde a zonas de preservación con altas restricciones constructivas.

Figura 7. Mapa de expansión urbana y Plan de Manejo en ZPCC. Alto Coris.

Figure 7. Urban expansion and Management Plan map in the ZPCC: Alto Coris.

6.2 Crecimiento moderado durante el periodo 2010-2018

San Diego de Tres Ríos C.1 y C.2, Tirrases y Barrio Los Geranios también destacan por cambios de 5.98 %, 5.91 %, 5.93 % y 5.72 %, respectivamente, lo que refleja una tendencia clara de expansión urbana en esta zona. (Véanse las Figuras 8 y 9, correspondientes a los gráficos de cambio anual indexado por sector, y la Figura 10, que presenta el mapa de expansión urbana y su relación con el Plan de Manejo en la Zona Protectora Cerros de la Carpintera para los sectores Tirrases y San Diego C.1). Dichos sectores se ubican en los cantones de Curridabat y La Unión, de Cartago. Con relación a la zonificación del plan general de manejo, los cuatro sectores indicados, con tasas de crecimiento constructivo moderadas respecto del área base, se ubican en sitios de asentamientos humanos, usos restringidos y usos sostenibles. (Véase también la Figura 11, donde se presenta el mapa de expansión urbana y el Plan de Manejo en la Zona Protectora Cerros de la Carpintera: San Diego C.2 y Barrio Los Geranios).

Figura 8. Gráfico de cambio anual indexado.

Figure 8. Indexed annual change graph.

Figura 9. Gráfico de cambio anual indexado de todos los sectores.

Figure 9. Indexed graph of annual change for all sectors.

Figura 10. Mapa de expansión urbana y Plan de Manejo en la Zona Protectora Cerros de la Carpintera. Tirrases y San Diego C.1.

Figure 10. Urban expansion and Management Plan map in the Carpintera Hills Protected Zone: Tirrases and San Diego C.1.

Figura 11. Mapa de expansión urbana y Plan de Manejo en la Zona Protectora Cerros de la Carpintera. San Diego C.2. y Barrio Los Geranios.

Figure 11. Map of urban expansion and the Management Plan in the Carpintera Hills Protected Zone: San Diego C.2 and Barrio Los Geranios.

6.3 Bajo o nulo crecimiento en Linda Vista, Barrio Los Ángeles y Ochomogo

Estos sectores registraron crecimientos inferiores al 2,5 % anual respecto a la base entre 2010 y 2018. Dichos sectores se ubican en los cantones de La Unión de Cartago y Desamparados. Con respecto a la zonificación, se ubican en zonas de asentamientos humanos y en Ochomogo, en zonas de uso restringido 1 y 2.

El caso de Barrio Los Ángeles evidencia que las bajas tasas de crecimiento urbano no responden a la ausencia de ocupación, sino a la existencia de un asentamiento humano en ladera ya consolidado al inicio del período de análisis (2010), como se observa en el registro fotográfico de campo y en la fotointerpretación satelital (Figura 12).

Figura 12. Asentamiento humano en ladera del sector Barrio Los Ángeles, Zona Protectora Cerros de la Carpintera.

Figure 12. Hillside human settlement in the Barrio Los Ángeles sector, Carpintera Hills Protected Zone.

En el sector Linda Vista de Patarrá, el registro fotográfico de campo, complementado con la fotointerpretación satelital del año base (2010), evidencia la presencia de bloques urbanos consolidados implantados en una topografía con pendiente, que caracterizan la ocupación existente al inicio del período de análisis, como se observa en la Figura 13.

Figura 13. *Ocupación urbana consolidada, implantada en topografía con pendiente, en el sector Linda Vista de Patarrá, Zona Protectora Cerros de la Carpintera.*

Figure 13. Consolidated urban occupation established on sloping topography in the Linda Vista de Patarrá sector, Carpintera Hills Protected Zone.

6.4 Cambios en el crecimiento durante el periodo 2018-2024

Durante el período 2018-2024, Coris y Río Azul detuvieron por completo su expansión, mientras que San Diego Tres Ríos C.1 duplicó su ritmo hasta alcanzar el 11,7 %. En este último sector, el análisis multitemporal se complementa con la lectura morfológica del territorio: la fotointerpretación del año base (2010), junto con el registro fotográfico de campo, evidencia un patrón de ocupación dispersa en ladera, sobre el cual se manifiesta el crecimiento urbano registrado en los períodos analizados.

Figura 14. *Patrón de ocupación dispersa en ladera asociado al crecimiento urbano en el sector San Diego Tres Ríos C.1, Zona Protectora Cerros de la Carpintera.*

Figure 14. Pattern of dispersed hillside occupation associated with urban growth in the San Diego Tres Ríos C.1 sector, Carpintera Hills Protected Zone.

Por otro lado, Barrio Los Geranios y San Diego Tres Ríos C.2 disminuyen ligeramente su tasa de crecimiento, a 4,79% y 3,58%, respectivamente. Por otra parte, Linda Vista y Patarrá registran crecimientos bajos de 1,11% y 1,12%, respectivamente.

6.5 Desaceleración casi generalizada entre 2018 y 2024

Siete de los nueve sectores analizados redujeron su tasa de urbanización a menos del 4 % anual. No obstante, San Diego Tres Ríos C.1 y Barrio Los Geranios mantuvieron una tendencia ascendente.

6.6 Cambios por zonas de uso del Plan General de Manejo

Panorama 2010–2018. La expansión intramuros muestra heterogeneidad sectorial, con un máximo anual en Alto Coris (76 %) y valores de 0–6 % en la mayoría de los sectores.

Panorama 2018–2024. Se observa una desaceleración global; Coris y Río Azul no registran crecimiento adicional, mientras que San Diego C.1 alcanza el 11,7%.

Comparación municipal y por categoría. El cruce con la zonificación muestra mayores presiones en La Unión y en Alto Coris (Desamparados), con frentes de urbanización especialmente intensos en el sector norte y en las partes altas de la ZPCC, precisamente donde la expansión debería ser estrictamente regulada o casi nula.

7. Discusión

El crecimiento observado en los períodos 2010-2018 y 2018-2024, pese a la existencia del Plan General de Manejo 2012-2022, pone de relieve la brecha entre la normativa sobre el papel y la capacidad real de fiscalización en campo. La gobernanza municipal para la ZPCC se divide en cuatro municipios, siendo que la mayor tasa de crecimiento (Alto Coris) se presenta en el cantón de La Unión, de Cartago, junto con Desamparados (E.1 y E.2). En el cantón de La Unión, se evidencia una gran diversidad en los patrones de crecimiento, lo que refleja que no existe una contención homogénea del desarrollo urbano por parte de las autoridades locales. Ello, en complemento con la gestión del SINAC, cuyos escasos recursos dependen, en este tipo de zonas, de la colaboración con las autoridades locales.

La publicación del Plan General de Manejo y la gestión gubernamental disponibles no lograron contener de manera suficiente la expansión urbana dentro de la ZPCC. Entre 2010 y 2018, solo 3 de los 9 sectores analizados registraron una reducción del ritmo de expansión. Esto sugiere que el SINAC y los gobiernos locales no consolidaron, en ese período, mecanismos de monitoreo y control capaces de traducir las reglas del plan en resultados territoriales consistentes, en un contexto de limitaciones institucionales y presupuestarias (Consejo Nacional de Rectores, 2025; Recio, 2014; Hidalgo, 2023).

La desaceleración observada entre 2018 y 2024 sugiere que la protección efectiva depende menos de la mera existencia del plan y más de la activación de mecanismos coercitivos, administrativos y judiciales. El caso de Alto Coris, donde el crecimiento pasa del 76 % al 0 %, muestra que la coordinación entre SINAC, los gobiernos locales y el Tribunal Ambiental

Administrativo puede frenar la ocupación intramuros cuando se traduce en acciones concretas de control.

8. Implicaciones para la política y la gestión

Los resultados sugieren tres implicaciones de política. Primero, la ZPCC requiere coordinación operativa sostenida entre los cuatro gobiernos locales y el SINAC, con protocolos comunes para permisos, monitoreo y fiscalización. Segundo, los sectores ubicados en zonas de uso restringido — en particular, Alto Coris y San Diego — deben priorizarse en la inspección y el seguimiento. Tercero, la información geoespacial generada puede complementar las auditorías operativas y fortalecer iniciativas de financiamiento y de protección legal, como el expediente legislativo 25.186, del cual se detalla más información más adelante.

Para el periodo del año 2018 al 2024, se visualiza un cambio abrupto: en Alto Coris se paraliza el crecimiento (pasa de 70% a 8%), el sector de San Diego Tres Ríos (izquierdo) dobla su tasa (de 5.99% a 11.68%), Barrio Los Geranios presenta muy poco cambio (de 5.72% a 4.79%), y el resto de los sectores disminuye su tasa notablemente (finalizando con una tasa de 0% a 3.58%). Dicho cambio se explica por acciones concretas de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Es posible que la cantidad de propietarios involucrados sea también un factor a considerar, dado que en casos como el de Alto Coris, el patrón podría reflejar la acción de un solo propietario.

Siendo la ZPCC un caso específico pero representativo de la problemática de las demás áreas silvestres protegidas que rodean a la GAM, consideramos que un análisis de este tipo beneficiaría la evaluación de la eficacia de las medidas legales y de política pública en esas zonas. Por ello, recomendamos realizar este ejercicio como complemento de las evaluaciones que realizan las auditorías operativas de la Contraloría General de la República y del SINAC sobre la existencia y la eficacia de los planes de manejo de las áreas silvestres protegidas.

Como se mencionó antes, hoy en día en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se discute el proyecto de ley del Expediente 25.186, Ley para la Conservación y Protección de la Zona Protectora Cerro de La Carpintera, liderado por el diputado Antonio Ortega del Frente Amplio. El mismo pretende crear un impuesto específico que contribuya a la implementación efectiva del modelo de conservación. La información generada en este trabajo es útil para fortalecer la exposición de motivos que justifica técnicamente este tipo de iniciativas.

Una de las carencias que posiblemente afectan también al modelo de gobernanza implementado en la zona es la falta de apertura a la participación de las comunidades locales de las zonas marginales, que ejercen una importante presión sobre la zonificación. Asimismo, es importante considerar quiénes se benefician de los servicios ecosistémicos de la zona y en qué medida contribuyen a su conservación, conforme a lo documentado en los estudios sobre la deuda ecológica de la zona (Aguilar-González, 2008, 2015, 2019).

Los patrones identificados son consistentes con la evidencia internacional que vincula la accesibilidad, los precios del suelo y el déficit de control con la expansión urbana en áreas ambientalmente sensibles. La desaceleración urbana posterior a 2018 puede asociarse a cambios coyunturales (ciclos económicos, controles locales, disponibilidad de suelo), mientras que las aceleraciones puntuales sugieren ventanas de oportunidad o relajamientos selectivos. El contraste entre lo planificado y lo observado reafirma la necesidad de instrumentos de seguimiento con

indicadores espaciales operativos y de mecanismos de coordinación efectiva (Mascia et al., 2014; Golden Kroner et al., 2019; UICN, 2020).

9. Limitaciones y futuras líneas de investigación

Los resultados dependen de la calidad y la consistencia temporal de las imágenes históricas. La fotointerpretación puede incurrir en sesgos (como sombras y confusiones con superficies compactadas no permanentes), que pueden mitigarse mediante reglas explícitas y la verificación cruzada. No se incluyeron validaciones de campo extensivas ni capas socioeconómicas o catastrales detalladas, que podrían mejorar la explicación causal y la priorización (Chuvieco, 2016; Wulder et al., 2019; SIMOCUTE, 2019).

Es recomendable profundizar en los casos específicos de las zonas identificadas de la ZPCC para comprender los factores que determinaron la existencia o la ausencia de permisos, las características y la tipología de la huella constructiva, y los usos del suelo en las zonas de expansión. Asimismo, permitiría comprender los detalles de los conflictos jurídicos que llevaron al freno de la tasa de crecimiento. Finalmente, debe ponderarse el efecto de la vialidad y de otras infraestructuras en esas tasas de expansión. En esta profundización, resultaría de particular importancia el uso de métodos etnográficos que permitan captar aspectos cualitativos de las situaciones analizadas, dada la alta densidad de población en el área silvestre protegida.

Sugerimos que futuras investigaciones realicen estudios comparativos de las políticas y acciones de los gobiernos locales con injerencia territorial dentro de la ZPCC y de su impacto en la gestión del territorio. De esta manera, podrán comprenderse con mayor detalle los retos de poner de acuerdo a cuatro competencias municipales en el manejo y la conservación de esta zona.

Recomendamos ampliar el análisis a las demás zonas protectoras de la GAM, así como realizar este ejercicio como complemento de las evaluaciones sobre la existencia y la eficacia de los planes de manejo de las áreas silvestres protegidas. Finalmente, con base en los antecedentes de la historia ambiental de la ZPCC, sugerimos explorar las conexiones entre los patrones identificados y la situación de marginalidad social, en relación con el modelo de gobernanza del área protegida.

10. Conclusiones

El enfoque sectorial y reproducible propuesto permite cuantificar la expansión urbana intramuros de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera (ZPCC) en 2010–2018 y en 2018–2024 y evidencia heterogeneidad y brechas de cumplimiento respecto del Plan General de Manejo 2012–2022. Los hallazgos de alto crecimiento en Alto Coris y de desaceleración posterior, con aceleración focal en San Diego C.1, ofrecen insumos para la coordinación municipal–SINAC y para la priorización de la gestión del crecimiento. Nos brindan resultados tangibles para el monitoreo y la profundización de las causas de la expansión inmobiliaria en los distintos sectores.

Nuestras recomendaciones para futuros estudios incluyen comparar las políticas y acciones de los gobiernos locales y de los entes competentes con injerencia territorial dentro de la ZPCC, así como su impacto en la gestión del territorio, a fin de comprender con mayor detalle los retos de la multiplicidad de entes responsables, así como poner de acuerdo a las cuatro competencias municipales en el manejo y la conservación de esta zona. Asimismo, sugerimos investigar las

acciones judiciales en las áreas de la ZPCC y sus impactos en la (des)protección del territorio, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Plan de Manejo.

Por último, deberán explorarse otras variables que pueden haber influido en el crecimiento desigual de la mancha urbana dentro de la ZPCC, incluyendo la vialidad existente, que facilita el acceso a tierras; otros servicios existentes que pueden influir en el atractivo de algunas zonas; presiones inmobiliarias o demográficas; corrupción o piratería inmobiliaria; topografía y calidad de suelos, etc. Asimismo, debe examinarse el modelo de gobernanza y su capacidad para afrontar los retos inherentes a un modelo como el de las zonas protectoras, con una historia de habitabilidad y de marginalidad social como la de la ZPCC.

Costa Rica ha sido reconocida a nivel mundial por sus avances institucionales y regulatorios en la protección del medio ambiente. Sin embargo, este estudio evidencia que las buenas intenciones, los organismos ambientales y los planes son necesarios, pero insuficientes por sí mismos para una implementación ambiental efectiva. Entre otros factores complementarios, son fundamentales la coordinación entre las entidades gubernamentales con injerencia en el territorio y su fiscalización efectiva. Estos vacíos actuales no solo comprometen, sino que incluso anulan todas las intenciones de protección de los planes de manejo y de su aparato institucional y regulador. Ellos también podrían ser otra evidencia más de lo que Irazábal (2018) ha catalogado como el sesgo anti-urbano de la planificación en Costa Rica o su falta—la falta de ordenamiento proactivo del crecimiento urbano en el país.

11. Ética y conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que han cumplido con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la elaboración del manuscrito; que no existen conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan de forma completa y clara en la sección de agradecimientos; y que están de acuerdo con la versión final editada del artículo. Asimismo, las personas autoras declaran que han utilizado herramientas de inteligencia artificial únicamente como apoyo para la edición de estilo, la claridad del lenguaje y la organización del texto. Todo el contenido académico, el diseño de la investigación, el análisis, la interpretación de los resultados y las conclusiones son responsabilidad exclusiva de las personas autoras.

Agradecimientos

Agradecemos a las personas y entidades que colaboraron con insumos cartográficos, revisiones técnicas y comentarios durante las etapas previas del manuscrito. Agradecemos el apoyo financiero a la School of Architecture, Planning and Preservation de la Universidad de Maryland, College Park, Estados Unidos.

Referencias

Aguilar-González, B. (2019). Estimación económico-ecológica de deuda ecológica: caso de estudio de las zonas adyacentes a la Zona Protectora Cerros de La Carpintera en el Valle Central de Costa Rica. San José, Costa Rica: Programa DOCINADE.

- Aguilar-González, Bernardo. (2008). Oportunidades para la economía ecológica y la ecología política en Costa Rica: la Zona Protectora Cerros de la Carpintera y otros parques de papel en el Valle Central. *Economía y Sociedad*, 13(33–34), 101–117.
- Aguilar-González, Bernardo. (2009). El Índice Integral de Salud de Ecosistemas (IISE): un indicador multicriterio de sustentabilidad netamente latinoamericano. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, (13), 57–77.
- Aguilar-González, Bernardo. (2015). Deuda ecológica e injusticia ambiental en áreas protegidas semiurbanas: estudio de caso en la Zona Protectora La Carpintera. *Revista de Investigaciones Económicas*, 10(2), 70–86.
- Aulestia, D. y Lana, B. (2024), Informe urbano de América Latina y el Caribe 2024. Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/81045-informe-urbano-america-latina-caribe-2024>
- Cano-Contreras, Eréndira J. (febrero 2023). Naturaleza y sus significados en los elementos constitutivos de las temporalidades kaqchikel. *Sociedad y Ambiente*, (26), 1–18.
<https://doi.org/10.31840/sya.vi26.2612>
- Chacón, V. (noviembre de 2019). Construcciones ilegales se ciernen sobre Zona Protectora de los Cerros de la Carpintera. *Semanario Universidad*.
<https://semanariouniversidad.com/pais/construcciones-ilegales-se-ciernen-sobre-zona-protectora-de-los-cerros-de-la-carpintera/>
- Chuvieco, E. (2016). Teledetección ambiental: la observación de la Tierra desde el espacio (4.^a ed.). Madrid: Ariel.
- Consejo Nacional de Rectores [CONARE]. 2025. Resumen Estado de la Nación 2025. San Jose, Costa Rica. <https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2025/11/RESUMEN-EN-31-2025-WEB.pdf>
- Daude, C., Fajardo, G., Brassiolo, P., Estrada, R., Goytia, C., Sanguinetti, P., Álvarez, F., Vargas, J. (2017). RED 2017. Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina. Bogotá: CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1090>
- Dwyer, J. L., Roy, D. P., Sauer, B., Jenkerson, C. B., Zhang, H. K., & Lymburner, L. (2018). Analysis ready data: Enabling analysis of the Landsat archive. *Remote Sensing*, 10(9), 1363. <https://doi.org/10.3390/rs10091363>
- Golden Kroner, R., Qin, S., Cook, C. N., Krithivasan, R., Pack, S. M., Bonilla, O. D., Cort-Kansinally, K. A., Coutinho, B., Feng, M., García, M. I. M., He, Y., Kennedy, C. J., Lebreton, C., Ledezma, J. C., Lovejoy, T. E., Luther, D. A., Parmanand, Y., Ruíz-Agudelo, C. A., Yerena, E., Morón Zambrano, V., & Mascia, M. B. (2019). The uncertain future of protected lands and waters. *Science*, 364(6443), 881–886. <https://doi.org/10.1126/science.aau5525>
- Gong, P., Li, X., Wang, J., Bai, Y., Chen, B., Hu, T., Liu, X., Xu, B., Yang, J., Zhang, W., & Zhou, Y. (2019). Annual maps of global artificial impervious area (GAIA) between 1985 and 2018. *Remote Sensing of Environment*, 236, 111510. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111510>

- Hidalgo, I. (2023, 6 de septiembre). Demuelen estructuras y desalojan al menos 30 personas en área protegida. CRHoy. <https://crhoy.com/nacionales/demuelen-estructuras-y-desalojan-al-menos-30-personas-en-area-protegida/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2022). Resultados generales del Censo 2022. San José, Costa Rica. <https://inec.cr/resultados-generales>
- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo [INVU]. (2014). Plan GAM 2013–2030: Decreto N.º 38145/2014. San José, Costa Rica. <https://www.invu.go.cr/plan-gam-13-30>
- Irazábal, C. (2018). Coastal Urban Planning in “the green republic”: Tourism Development and the Nature-Infrastructure Paradox in Costa Rica. *International Journal of Urban and Regional Research*, 42(5), 882–913. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12654>
- Joint Research Centre [JRC]. (2023). GHSL data package 2023 (GHS P2023): Built-up surface, volume, and height. Publications Office of the European Union. Luxembourg. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133256>
- Mascia, M. B., Pailler, S., Krithivasan, R., Roshchanka, V., Burns, D., Mlotha, M. J., Murray, D. R., & Peng, N. (2014). Protected area downgrading, downsizing, and degazettement (PADDD) in Africa, Asia, and Latin America and the Caribbean, 1900–2010. *Biological Conservation*, 169, 355–361. <https://www-sciencedirect-com.proxy-um.researchport.umd.edu/science/article/pii/S000632071300400X?via%3Dihub>
- ONU-Hábitat (2012). Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Nairobi, Kenia: ONU-Hábitat.
- Pontigo-Arestizábal, E., e Inzulza-Contardo, J. (2023). Factores incidentes en la vulnerabilidad sísmica y planificación urbana: recomendaciones de modificación del Plan Regulador Comunal de Puente Alto ante el riesgo de la falla San Ramón. *Revista de Urbanismo*, (49), 42–65. <https://doi.org/10.5354/0717-5051.2023.71433>
- Ramos, Z., y Quirós, L. (2011). Los Cerros de la Carpintera: Construcción de una gestión participativa para la conservación y producción sostenible en un área silvestre protegida. Costa Rica: CATIE.
- Recio, P. (2014, 19 de septiembre). Tribunal Ambiental pone freno a casas en cerros de La Carpintera. *La Nación*. <https://www.nacion.com/el-pais/tribunal-ambiental-pone-freno-a-casas-en-cerros-de-la-carpintera/JZBTDM73ZFD0XH2FCWBCKJV4AY/story/>
- Santacruz-Pantoja, C.D., y de los Ríos-Cardona, J.C. (2024). Eco gubernamentalidad, áreas de conservación y autonomía indígena. *Perspectiva Quillasinga en la laguna de La Cocha, Colombia*. *Bitácora Urbano Territorial*, 34(3), 141–155. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v34n3.113556>
- Sistema Nacional de Áreas de Conservación [SINAC]. (2012). Plan general de manejo Zona Protectora Cerros de La Carpintera. Área de Conservación Central, Costa Rica. <https://www.sinac.go.cr/ES/planmanejo/Plan%20Manejo%20ACC/Zona%20Protectora%20Cerros%20de%20La%20Carpintera.pdf>
- Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas [SIMOCUTE]. (2019). Sistema de Clasificación de la Cobertura y Uso de la Tierra para Costa Rica: versión 2.0.

San José, Costa Rica.

https://www.minae.go.cr/organizacion/vicegestionestrategica/CENIGA/Documentos/2_SIMOC_UTE_DOCS/7_Sistema_de_Clasificacion_Cobertura_y_Uso_v2.pdf

Tinoco-Ojanguren, R., Mena Farrera, R. A., Martínez Ortega, J. I., y Rojas Wiesner, M. L. (2019). Capacidades municipales en materia de derechos humanos: estudio de caso en 16 municipios fronterizos del sureste de México. México: El Colegio de la Frontera Sur. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ecosur/20191001045355/CMDDHHECOSURMX2019.pdf>

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [UICN]. (2020). Respuesta mundial a PADD (Resolución WCC-2020-Res-084). Gland, Suiza: <https://portals.iucn.org/library/node/49223>

World Bank. (2017). Central America Urbanization Review: Making Cities Work for Central America. Washington, Estados Unidos: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0985-9>

Wulder, M. A., Loveland, T. R., Roy, D. P., Crawford, C. J., Masek, J. G., Woodcock, C. E., Allen, R. G., Anderson, M. C., Belward, A. S., Cohen, W. B., Dwyer, J., Erb, A., Gao, F., Griffiths, P., Helder, D., Hermosilla, T., Hipple, J. D., Hostert, P., Hughes, M. J., Huntington, J., Johnson, D. M., Kennedy, R., Kilic, A., Li, Z., Lyburner, L., McCorkel, J., Pahlevan, N., Scambos, T. A., Schaaf, C., Schott, J. R., Sheng, Y., Storey, J., Vermote, E., Vogelmann, J., White, J. C., Wynne, R. H., & Zhu, Z. (2019). Current status of Landsat program, science, and applications. *Remote Sensing of Environment*, 225, 127–147. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.02.015>